

**Основные проблемы миссионерской деятельности
Русской Православной Церкви в конце XIX - начале XX вв.**

А.М. Смулов

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет

127051, г. Москва, Лихов пер., д. 6, стр. 1

Orthodox St. Tikhon's Humanitarian University

Likhov side street, 6, build. 1, Moscow 127051 Russia

e-mail: jeger@bk.ru

Ключевые слова: миссиология, миссионерство, миссионерская практика, Русская Православная Церковь, проблемы, факторы, систематизация, классификация, развернутая схема проблем православной миссии.

Key words: missiology, missionary work, missionary practice, the Russian Orthodox Church, problems, factors, systematization, classification, detailed scheme of problems of the Orthodox mission.

Резюме: В статье приводятся результаты исследования, связанного с систематизацией и классификацией факторов, отрицательно влияющих на результативность православной миссии в конце XIX - начале XX вв. На основе документов Всероссийских миссионерских и монашеских съездов, Всероссийского Поместного Собора 1917-18 гг., воспоминаний их участников, предложена развернутая схема основных проблем миссионерской деятельности РПЦ в указанный период. Имеются ссылки на использованные источники и литературу.

Abstract: The article presents the results of a study related to the systematization and classification of factors that negatively affect the effectiveness of the Orthodox mission in the late XIX - early XX centuries. Based on the documents of the All-Russian Missionary and Monastic Congresses, the All-Russian Local Council of 1917-18, and the memoirs of their participants, a detailed scheme of the main problems of the missionary activity of the ROC during this period is proposed. There are references to the sources and literature used.

[Smulov A.M. The main problems of missionary activity the Russian Orthodox Church in the late XIX - early XX centuries]

Настоящая статья является продолжением авторского исследования «Некоторые значимые факторы, снижающие эффективность миссии РПЦ, ее монастырей и монашествующих в конце XIX - начале XX вв.», опубликованной выше в журнале Гуманитарное пространство. Международный альманах (= Humanity space. International almanac), 2023, том 12, № 3.

В ранее опубликованной работе приводились результаты исследования, связанного с систематизацией и классификацией факторов, негативно влияющих на результативность православной миссии в исследуемом периоде. Таких основных (значимых) факторов - сфер проявления проблем) было определено восемнадцать, а именно: 1. Исполнение Решений Съездов и Определений Св. Синода; 2. Участие архипастырей в миссионерской деятельности; 3. Участие монастырей и монашествующих в миссии; 4. Деятельность ученого монашества в миссии Церкви; 5. Деятельность старчества и духовничество; 6. Миссия на приходах; 7. Миссионерское богослужение и богослужебный язык; 8. Проповедь и полемическая миссия; 9. Воспитание и образование вообще, и миссионеров в духовных учебных заведениях в частности; 10. Миссия и воспитание молодежи; 11. Миссия женщин и среди женщин; 12. Специальная миссия - противораскольническая, противосектантская и др.; 13. Миссионерские методики и методички; 14. Миссионерская литература и духовная цензура; 15. Отношения Церкви и ее миссии с государством и обществом; 16. Секты и раскольничьи толки; 17. Финансово-материальное обеспечение миссии; 18. Миссия как средство некоторых лиц к существованию и их формальное отношение к миссии.

При проведении настоящего исследования использовались источники и литература, приведенные в библиографическом списке, и ряд других.

В данном исследовании разработана полная (развернутая) схема основных проблем миссионерской деятельности Русской Православной Церкви в исследуемый период, учитывающая сферы проявления проблем и их содержание, вытекающее из деяний указанных съездов и Собора, решений и Определений церковных собраний, высказанных в ходе докладов и дискуссий по частным мнениям миссионеров, выступлений участников съездов и их воспоминаний. Предлагаемая схема 1 приводится ниже.

Схема. 1. Развернутая схема основных проблем миссионерской деятельности Русской Православной Церкви в конце XIX - начале XX в.

1. Исполнение Решений Съездов и Определений Св. Синода

➤ Решения съездов и Определения Св. Синода о миссии исполнялись ненадлежащим образом (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

▪ Подлинные настроения участников съездов, в силу ряда причин, включая административно-политическое давление властей, исключительно узко отражались в его постановлениях (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

• Выступления по самым принципиальным вопросам выражали мнение всех делегатов съездов, но в официальных документах эти мнения практически не объявлялись (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

➤ Крайне широкий круг миссионерских задач не был разделен священноначалием на группы и приоритеты, и не был сокращен, ради эффективности их выполнения (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

2. Участие архипастырей в миссионерской деятельности

➤ Часть иерархов Церкви жила обособленной жизнью и имели мало общения между собой, в том числе и по вопросам миссии (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

▪ Ряд архиереев равнодушно относился к делу миссии (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

• Преосвященные не принимали на себя непосредственное руководство миссионерскими деяниями (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

• Владыки зачастую не посещали приходы, в том числе с новокрещенными, не возглавляли торжественные богослужения и крестные ходы (из выступлений участников)

съездов и их воспоминаний)

➤ Знания ученых епископов, находящихся на покое, известных богословским образованием, богослужебным и миссионерским опытом, не привлекались для совершенствования миссии - ученые силы архиепископств не были сконцентрированы в целях подготовки миссионеров (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

▪ Для передачи знаний и миссионерского опыта не была организована из состава епископов на покое учебно-воспитательная духовная академия-монастырь с миссионерской направленностью (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

▪ Миссионерские вопросы, требующие мудрого разрешения и богословского знания, не получали компетентных ответов (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

3. Участие монастырей и монашествующих в миссии

➤ Монашествующие разделялись на «ученых» и «простецов», что часто вызывало неприязнь между ними и препятствовало совместному ведению миссии (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

➤ Отсутствовали четкие границы и задачи миссии монастырей, как образца (примера) для миссии церковных приходов (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

▪ Отсутствие надлежащего духовного просвещения монашествующих, их религиозного образования, как первоочередной задачи монастыря (решения съезда монашествующих)

▪ В местностях, где изобилуют секты и раскольники разных толков, монастыри не приняли на себя миссионерско-просветительских задач (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

▪ Монастыри, расположенные в местах проживания иноверческо-инородческого населения не приняли на себя преимущественно миссионерско-благовестнического служения

(из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

- Многие обители не оказывали на инородцев желаемого христианско-просветительного воздействия (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

- Монастыри в сельской местности («деревенские») часто не становились местом оглашения и последующей катехизации новокрещеных, их воцерковления (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

- Часть монастырей демонстрировали «внешнее» свое состояние, не вызывая «внутренних» изменений в душах и сердцах паломников (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

- Нарушалась чинность церковного богослужения, как главного направления воцерковления верующих, допускалось существенное отступление от устава богослужения (из выступлений участников съездов и их воспоминаний; следует из решений съездов)

- Редко проводились миссионерские богослужения на литургиях и всенощных бдениях (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

- Неграмотное владение инородческим языком, искажало смысл богослужения и молитв, произвольно доводило даже до кощунства (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

- Отсутствовало желание насельников монастырей к исполнению решений миссионерских съездов и Определений Св Синода в сфере миссии Церкви (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

- Споры о возможности, праве и долженствовании монастырей заниматься миссионерской деятельностью (следует из решений съездов)

- Неисполнение обетов принятых монашествующими по чину пострижения: «свет быти миру», в частности в развитии духовности и просвещения ближних (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

- Недостаток авторитета, мудрости и воли настоятелей монастырей для организации миссии (три четверти

руководителей обителей имели образование ниже неполного среднего. А 64% из них вообще не имели образования). Настоятели и настоятельницы:

- Служить миссии не желали (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

- Миссионерских навыков и опыта не имели (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

- Не готовили и не воспитывали миссионеров в своих обителях (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

- Заботились только о внешнем благоустройстве монастырей (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

- Не знали Уставов монастырей (например, св. Василия Великого), говорящих об обязанности монастырей вести миссионерское служение, не ориентировались на их тексты (следует из решений съездов)

- Не брали в пример миссионерское служение православных святых из монашествующих, в частности прп. Серафима Саровского (следует из решения съездов)

- Слабое миссионерского служение монастырей «западных окраин» (за исключением нескольких сильных обителей), где такое служение должно было быть первоочередным (из выступлений участников съездов и их воспоминаний; следует из решений съездов)

- Отсутствие инициативы в миссионерских действиях монастырей при стечении верующего народа в храмах и около них, в помещениях и под открытым небом (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

- Слабо использовались методы внебогослужебных бесед и миссионерских диалогов (собеседований) в местах значительного стечения богомольцев как в самих монастырях, так и в их окрестностях, странноприимницах (из выступлений участников съездов и их воспоминаний; следует из решений съездов)

- Из числа монашествующих не назначались проповедники-экскурсоводы для работы с богомольцами-паломниками с целью удовлетворения их религиозной

любопытности (из выступлений участников съездов и их воспоминаний; следует из решений съездов)

- Не раскрывались темы истории монастыря, описания праздничного события, других религиозно-нравственных вопросов (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

- В женских монастырях старшие сестры запрещали монашествующим-инородкам читать молитвы на национальных языках, богослужения заставляли читать исключительно на церковно-славянском языке (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

- Русские послушницы издевались и насмехались над инородками, всячески обзывали их за плохое знание русского языка при чтении молитв (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

- Угроза потери духа и цели жизни монашества при навязывании обителям, со стороны средств массовой информации, просветительской и благотворительной деятельности на подобии светских их форм (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

4. Деятельность ученого монашества в миссии Церкви

- Ученое монашество не справлялось с поставленными перед ним миссионерскими задачами (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

- Даже в монастыре пребывания, когда таковой монашествующему был определен (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

- Пребывание вне стен монастыря, без надлежащего духовного руководства, вредно сказывалось на духовной и аскетической жизни инока (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

- Высшая церковная власть недостаточно организовывала воспитание ученого монашества (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

- Направляла «школьных» монашествующих на практическое служение, тем самым не давала им возможности

заниматься серьезными богословскими, научными и учебно-методическими вопросами (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

- В том числе в сфере миссионерского служения Церкви (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

- Постоянно перемещала ученых монахов с места на место, назначая их преимущественно на административные должности, практически лишала возможности иметь достаточный авторитет в церковной среде (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

5. Деятельность старчества и духовничество

- Старцы в монастырях практически отсутствовали (из выступлений участников съездов и их воспоминаний; факт церковной жизни)

- В силу крайней малочисленности старцы не могли, в потребном множестве, дать богомольцам душеспасительные советы, наставления и утешения (из выступлений участников съездов и их воспоминаний; факт церковной жизни)

- Невозможность возрождения старчества через длительное духовное назидания у опытного старца (за исключением некоторых обителей, в частности - Свято Троицкая Сергиева Лавра, Оптина и Глинская пустыни, Валаамский монастырь и некоторые другие) (из выступлений участников съездов и их воспоминаний; факт церковной жизни)

- Не хватало духовников на приходах и для мирян-паломников (из выступлений участников съездов и их воспоминаний, факт церковной жизни)

- Отсутствие подготовленных духовников для глубокого воцерковления мирян (из выступлений участников съездов и их воспоминаний; факт церковной жизни)

6. Миссия на приходах

- Отсутствовала плодотворная приходская жизнь, которая могла себя охранять, воспроизводить себя и развиваться без помощи более высокого уровня церковной иерархии (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

➤ Крайне мало существовало примеров приходской православно-христианской миссии, которая удовлетворяла бы Евангельским заветам Христа-Спасителя (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

▪ Не была надлежащим образом реализована первоочередная задача воцерковления именно русского народа, находящегося в Церкви (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

▪ Методы миссионерской работы с заблудшими, распространения христианской веры часто были примитивны, грубы, невежественны (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

➤ Неправильная постановка народно-приходской и пастырско-церковной форм миссии (из выступлений участников съездов и их воспоминаний; следует из решений съездов)

▪ Имели место общие и личные недоразумения в отношениях между миссионерами, а также между священниками и миссионерами-мирянами (следует из решений съездов)

▪ Недостаточно усилий прилагалось к привлечению к делу миссии всех православных воцерковленных прихожан (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

• Наиболее достойных мирян весьма нечасто благословляли к самостоятельной миссионерской деятельности на приходе (из выступлений участников съездов и их воспоминаний; следует из решений съездов)

• Прихожане крайне редко и мало говорили о православии, защищали его и показывали его истинность (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

➤ Клирики не являли личного примера в миссионерских деяниях и в жизни (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

▪ Практиковалось назначение на миссионерские приходы проштрафившихся священников и членов причта (из выступлений участников съездов и их воспоминаний; следует из решений съездов)

▪ Приходские священники не везде исполняли

обязанности миссионеров (из выступлений участников съездов и их воспоминаний; следует из решений съездов)

- Пастыри сомневались в эффективности методов миссии (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

- Не оказывали внимание и содействие миссионерской деятельности (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

- Практически не была организована борьба с инославием и иноверием (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

- ◆ С заблуждающимися не проводились пастырские собеседования или они проводились ненадлежащим образом (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

- Имело место тяжелое нравственное положение духовенства на приходах, зараженных расколосектантством (из выступлений участников съездов и их воспоминаний; следует из решений съездов)

- Священники не сопровождали группы народных паломников своих приходов (из выступлений участников съездов и их воспоминаний; следует из решений съездов)

- На местах не хватало миссионерских кадров (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

- На должности миссионеров назначались лица, не имеющие соответствующего образования, неподготовленные и неблагонадежные (из выступлений участников съездов и их воспоминаний; следует из решений съездов)

- Миссионеры не всегда были готовы защищать дело миссии и выступать в защиту других вызовов Церкви (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

- Низшие чины причта и учителя народных школ редко привлекались к участию в приходской миссии (из выступлений участников съездов и их воспоминаний; следует из решений съездов)

- На приходах зачастую отсутствовали библиотеки с собранием апологетических и полемических сочинений (следует

из решений съездов)

➤ Недостаточно исполнение требований о приближении церковного пения к древним церковным напевам, а не к партесному пению (из выступлений участников съездов и их воспоминаний; следует из решений съездов)

7. Миссионерское богослужение и богослужебный язык

➤ Мало где проводились регулярные и понятные богослужения на национальных языках новокрещеных (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

▪ Допускалось использование некачественных переводов Св. Писания и Св. Предания, а также молитв, на национальные языки (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

▪ Необоснованно продолжались дискуссии по проведению миссионерских богослужений для новокрещеных (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

• Продолжались споры об использовании русского и национальных языков во время богослужений (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

◆ На миссионерских богослужениях не читалось Евангелие в русском переводе с толкованиями (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

➤ Не произносились проповеди за всенощным бдением и других богослужениях в праздничные дни, тем более в обычные, часто то же касалось и литургического богослужения (следует из решений съездов)

▪ В монастырских храмах за богослужением будничных дней сокращались уставные чтения (из выступлений участников съездов и их воспоминаний; следует из решений съездов)

8. Проповедь и полемическая миссия

➤ Практически не использовались и не готовились заранее научно-обоснованные, но понятные народной массе проповеди (из выступлений участников съездов и их

воспоминаний; следует из решений съездов)

- Темы проповедей не соответствовали реальным проблемам на приходе (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

- Миссионер уходил от главного предмета проповеди или беседы во второстепенные предметы и оставался в них до окончания встречи (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

- Проповеди против неверия звучали в ограниченном пространстве, не достигая частных домов, фабрик и заводов, других доступных мест (следует из решений съездов)

- Не смотря на малую эффективность полемики (богословских споров) этот метод продолжал считаться основным и применялся во взаимных препираниях (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

- В полемическом задоре забывали о Христе и говорили о многом другом (законах, постановлениях, мнениях и т.п.), но имени Христа не упоминали (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

- Уделялось много внимания ожесточенным словам, в то время как одержать победу было возможно лишь добрыми делами (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

- Poleмика не заменялась на просвещение и катехизацию (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

9. Воспитание и образование вообще и миссионеров в духовных учебных заведениях в частности

- Духовные академии недостаточно готовили выпускников к миссионерской деятельности (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

- Слабо было организовано самовоспитание кандидатов в священники в духе, умениях и знаниях принципов, форм и методов миссионерской работы (из выступлений участников съездов и их воспоминаний; следует из решений съездов)

- Широкое распространение получило негативное

влияния со стороны антиправославных средств массовой информации (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

➤ Малое число лиц, окончивших духовные учебные заведения, высказывало желание принять священство и/или монашество (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

▪ Замещение вакансий священников из лиц «высказавших желание», совершалось из прошедших краткие курсы наставлений и в последующем направляемых на обучения в семинарии, полный курс которых оканчивался не каждым поступившим - что зачастую приводило к нарушениям устава богослужения, низкому уровню миссионерско-просветительской работы и т.п. (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

➤ Низкий уровень воспитания и образования в духовных школах в вопросах миссии (из выступлений участников съездов и их воспоминаний; следует из решений съездов)

▪ Слабое знание священно- и церковнослужителями, и миссионерами особенностей местного миссионерского поля и вероучений, имеющих на нем религиозных течений (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

• Единственная в России семинария «с миссионерской направленностью» - специализирующаяся на подготовке миссионеров, в последствии закрытая (факт церковной жизни)

• Отсутствие строгого научного подхода, проработок учебно-методических наставлений и разработок в преподавании миссионерских дисциплин (из выступлений участников съездов и их воспоминаний; следует из решений съездов)

• Недостаточность «кафедр миссионерских наук», объема учебных занятий в них, необходимой литературы, специальных предметов и специализаций подготовки миссионеров (следует из решений съездов)

◆ В частности, кафедра «естественно-научной апологетики» (из выступлений участников съездов и их

воспоминаний; следует из решений съездов)

- Недостаточное внимание вопросам роста образовательного уровня миссионеров священно- и церковнослужителей, и миссионеров-мирян из инородцев (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

- Кандидаты в священство не имели должной воспитательной и миссионерской подготовки (следует из решений съездов)

- Время учебы в духовных учебных заведениях и каникулы не использовались для практики миссионерского служения, знакомства с ситуациями на приходах, ознакомления с нуждами верующих людей (следует из решений съездов)

- ◆ Не было руководства опытных наставников-миссионеров (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

- Студенты Духовных академий и семинарий не привлекались к:

- активному участию в богослужениях для роста их благочестия, религиозной и церковной настроенности (следует из решений съездов)

- организации и участию в духовно-нравственных чтений для рабочих, заключенных, больных и престарелых лиц (следует из решений съездов)

- паломничеству по святым местам (следует из решений съездов)

- Не использовались полемические подходы при организации учебного процесса (следует из решений съездов)

- Сектантами, раскольниками и иноверцами бесконтрольно создавались тайные и легальные школы, другие учреждения для распространения лжеучений (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

- Эффективные православные учебные программы и методики, использовались противниками Православия для насаждения лжеучений, достижения антиправославных и антицерковных миссионерских и политических целей (из выступлений участников съездов и их воспоминаний), в частности:

- Педагогическая и воспитательная система просвещения проф. Ильминского Н.И. использовалась противниками Православной Церкви для решения вопросов исламизации населения (документ Особого Совещания)

10. Миссия и воспитание молодежи

- Слабая учебно-воспитательная работа с детьми и подростками в церковно-приходских школах (следует из решений съездов)

- Отсутствие достаточного числа организованных союзов православных родителей для духовно-нравственного воспитания молодежи, наблюдения за уровнем преподавания Закона Божия (из выступлений участников съездов и их воспоминаний; следует из решений съездов)

- Отсутствие союзов христианской молодежи и детей (из выступлений участников съездов и их воспоминаний; следует из решений съездов)

- Недостаток числа христианско-педагогических курсов для женщин-матерей (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

- Допущение принятия детей из бедных православных семей на воспитание, обучение, в услужение в семье раскольников и сектантов (из выступлений участников съездов и их воспоминаний; следует из решений съездов)

11. Миссия женщин и среди женщин

- Отсутствие широкой и высокопрофессиональной подготовки к ведению миссии женщин-миссионерок (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

- Не использование возможностей женщин по нуждам приходской миссии в их служении в кружках ревнителей православия, миссионерских школах и комитетах (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

- В проведении занятий в воскресных школах для взрослых, преимущественно, для новокрещенных женщин-инородок (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

- Женские монастыри не использовались для

проведения культурного просвещения и обучения женского населения сельскохозяйственным практикам: садоводство, овощеводство, интенсивное хозяйствование на земле и пр. (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

➤ Из числа женщин-монашествующих не назначались в достаточном количестве чтицы и книгоноши, фельдшерицы и сестры милосердия (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

12. Специальная миссия - противораскольническая, противосектантская и др.

➤ Отсутствие или недостаточное число назначенных в епархиях специальных миссионеров всех уровней (следует из решений съездов)

➤ Отсутствие, по большей части, установленного проведения епархиальных миссионерских съездов, для объединения и оживления миссионерской деятельности епархиальных и окружных миссионеров (факт церковной жизни)

13. Миссионерские методики и методички

➤ Не были разработаны формы и методы миссии в зависимости от состояния миссионерского поля и вызовов против православия в конкретной епархии (следует из решений съездов)

▪ Отсутствовали четкие и доступные методики ведения миссии для ее:

• видов («церковно-приходская», «церковно-пастырская», «специальная») (следует из решений съездов)

• уровней (приходы, монастыри, округа-благочиния, уезды, епархии, митрополичьи округа и общецерковная миссия) (следует из решений съездов)

➤ Отсутствовали издания, дающие возможность миссионерам давать единообразные ответы на вопросы раскольников, сектантов и иноверцев (следует из решений съездов)

▪ Единое миссионерское руководство по ответам

(возражениям) на типовые вопросы, задаваемые заблуждающимися (следует из решений съездов)

- Специальные руководства для миссионерских бесед с иноверцами, крайне необходимые для начинающих миссионеров (следует из решений съездов)

- По прошествии времени, поиск решений съездов по данным вопросам был крайне затруднен из-за малой доступности специальных богословских изданий и архива епархиальных «Известий» (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

- Не издавались в виде брошюр и не рассылались по библиотекам духовных учебных заведений, миссионерских братств и комитетов ежегодные отчеты епархий по вопросам миссии (факт церковной жизни)

14. Миссионерская литература и духовная цензура

- Отсутствие издания Библии (конкретно - Св. Писания Нового Завета), как миссионерского пособия с толкованиями и комментариями мест, искажаемых сектантами и раскольниками (факт церковной жизни)

- Недостаток и существенное отставание изданий апологетических трудов от потребностей «на злобу дня» в форматах миссионерских брошюр и листов для широкого распространения среди верующих (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

- Отсутствие переизданий Св. Писания и творений Св. Отцов на русском языке, которых было недостаточно в ряде епархий (из выступлений участников съездов и их воспоминаний; факт церковной жизни)

- Миссионерские брошюры и листки часто не имели ясного и основательного объяснения заблуждений, четкого и доходчивого изложения Православного учения (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

- Миссионерские библиотеки были открыты далеко не во всех епархиях (факт церковной жизни)

- Каталоги и фактическое наличие книг миссионерского содержания были не полны (из выступлений участников съездов и их воспоминаний; следует из решений

съездов)

➤ Недостаточность мер по предотвращению проникновения в Российскую империю антиправославных, антицерковных и антигосударственных изданий (документ Особого Совещания)

▪ Допущение деятельности подпольных типографий (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

▪ Слабость духовной цензуры (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

• Допущение изданий материалов, препятствующих укреплению веры новокрещенных, особенно перешедших из ислама (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

• Допущение «подпольных» книг к широкому распространению (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

• Допущение сектантских и раскольнических книг для использования в учебно-воспитательной деятельности (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

15. Отношения Церкви и ее миссии с государством и обществом

➤ Власти попускали хуления на Православную Церковь и другие антиправославные и антицерковные проявления (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

▪ Лишение даже формальной поддержки миссии РПЦ от государства, после опубликования Указов 1905-06 гг. о веротерпимости (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

▪ Отсутствие конкретной и ясной реакции (позиции) Госдумы на заявления ее депутатов, направленных против миссии Православной Церкви (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

▪ Отсутствие реакции российских властей на проникновение иноверческих миссионеров (открытость границы) и действие отечественных иноверцев против

Православия, Церкви и единства представителей разных вероисповеданий по инструкциям из-за границы (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

- Отсутствие осуждения со стороны большей части общества многочисленных фактов насильственного обращения в ислам (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

- Благодушие и сочувствие местных властей и общества к отпавшим от православия (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

- Негативное отношение к миссионерам и их трудам, подогреваемое антицерковными силами (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

- Переход из сферы полемической к практическому противостоянию (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

- Высокий бюрократизм при получении разрешений на строительство храмов и открытии православных учебных заведений (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

- Волокита при строительстве православных церквей (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

- Отсутствие должного контроля за открытием и деятельностью иноверческих школ со стороны инспекции Министерства просвещения (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

- Использование в учебном процессе новых учебных программ и методик, вредных для православия, остающееся вне внимания министерства и других органов власти (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

- Отсутствие четких статистических данных, в том числе и в самой Православной Церкви (факт церковной жизни)

- Отсутствие точных сведений о числе раскольников и сектантов, об их учении и нравственном состоянии (факт церковной жизни)

- Попущения в регистрации и учете браков раскольников и сектантов (из выступлений участников съездов)

и их воспоминаний)

➤ При переселении желающих православных в Сибирь, не была создана надлежащая система церковной защиты от соблазняющего влияния раскольников и сектантов, в частности церковная инфраструктура обеспечения участия переселенцев в православных богослужениях, Св. Таинствах и обрядах (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

➤ Занятие государственных должностей раскольниками и сектантами, и их деятельность на значительных территориях вне контроля высших властей (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

▪ Наличие территорий, где миссия без поддержки властей невозможна (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

▪ Территории, опасные для жизни православных миссионеров (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

➤ Беспрепятственная и безнаказанная публичная демонстрация веры раскольниками и сектантами (из выступлений участников съездов и их воспоминаний; следует из решений съездов)

▪ Использование образа и ношение одеяний православного духовенства (факт жизни)

• Самовольное присвоение титулов православных иерархов и священнослужителей (факт жизни)

▪ Совершение богослужений с публичным пением и чтением «молитв» (факт жизни)

• Шествование с иконами, крестами и церковными фонарями (факт жизни)

• Торжественное освящение моленных домов (факт жизни)

• Крестные ходы (факт жизни)

• Шествование с телами покойников (факт жизни)

➤ К делу миссии практически не привлекались миряне, состоящие на службе в различных светских учреждениях, которые могли бы содействовать повышению

благополучия верующего народа, его нравственного и бытового состояния, ограждения от ошибок юридического характера (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

➤ Возникновение симпатии крещеных, но невоцерковленных народов к другим верам из-за высокомерного и насмешливого отношения к ним представителей русского населения (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

16. Секты и раскольничьи толки

➤ Отсутствие решения вопроса о вредности сект и раскольничьих толков для Церкви и государства (до определенного времени; решено на миссионерских съездах)

▪ Незаработанность классификации сект на документальных основаниях, которые теоретики сект и раскола не могли бы оспорить (до определенного времени; решено на миссионерских съездах)

• Незнученность:

◆ признаков и степени вредности сект и толков раскола (до определенного времени; решено на миссионерских съездах)

◆ новейших сект, как явления модного, доминирующего и симпатичного для российской интеллигенции (следует из решений съездов)

➤ Отсутствие указаний Церкви и государства на эффективные методы ограничения распространения и искоренения сект и раскольнических толков, а равно их результативное практическое применение (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

17. Финансово-материальное обеспечение миссии

➤ Распыленность располагаемых миссией ресурсов: финансовых, материальных, кадровых, издательских и проч. (факт церковной жизни)

▪ Острая недостаточность денежного содержания миссионеров, нерешенность вопросов с их трудовым стажем и

пенсией (следует из решений съездов)

- Низкая материальная и финансовая обеспеченность духовенства, не дающая уверенности в завтрашнем дне (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

- Материальная бедность и почти полное безденежье в обеспечении миссионерских дел (из выступлений участников съездов и их воспоминаний; частично следует из решений съездов)

- Отсутствие централизованного целевого привлечения денежных ресурсов от крупных монастырей и обеспеченных приходских храмов для решения задач миссии (факт церковной жизни)

- Миссии, созданные по инициативе светской власти, (например, Министерства Иностранных дел) не были достаточно обеспечены и требовали поддержки со стороны Церкви, которой не было в необходимом, даже минимальном, объеме (из выступлений участников съездов и их воспоминаний; факт церковной жизни)

18. Миссия как средство некоторых лиц к существованию и их формальное отношение к миссии

- Миссионерское служение оказывалось не по призванию, а только «по должности», ради стабильного заработка (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

- Миссия отчасти утратила апостольский характер и стала «ремеслом», утратила самопожертвование (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

- Миссионеры-проповедники выжидали прихода людей к ним, в то время как сами должны были идти к неверующим (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

- При активизации противников православия, не принимались активные меры к противостоянию нападкам на веру и Церковь (из выступлений участников съездов и их воспоминаний)

Вновь обратим внимание на директиву, приведенную в

(Постановления Всероссийского съезда представителей от монастырей, бывшего в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре с 16 по 23 июля 1917 года. 1917. М.: Напечатано в типографии Холмского Православного Св.-Богородицкаго Братства. Москва. За Семеновской заставой. Д. Варнавинскаго О-ва Трезвости: 1), каким именно образом всем принятым на съездах решениям (что не касалось Определений Всероссийского Поместного Собора) придавалась обязательность исполнения: «постановления ... получают силу закона только с утверждением их высшею церковною властью, а до того времени являются лишь выражением сознания членов съезда по вопросам монастырской жизни и управления». То есть, только таким образом «частное мнение» становилось общецерковным решением, обязательным для исполнения всей полнотой Церкви.

Отметим также еще раз мнение, неоднократно высказанное в воспоминаниях участников о ходе заседаний съездов: большинство поднятых острых и злободневных вопросов, несмотря на единодушное одобрение депутатов (делегатов), по различным причинам, часто политического характера, не нашли отражение в Определениях съездов. В результате высказанные критические замечания, в подавляющем большинстве своем, оставались «частными мнениями».

ЛИТЕРАТУРА

- Ал. О-в. 1916. Узко-формальная постановка православной миссии и односторонний характер воздействия ее на заблуждающихся. - Миссионерское обозрение. Сентябрь-Октябрь. С. 423-432.
- Бортовский Н., свящ. 1908. Всероссийский IV миссионерский съезд в Киеве: (Из дневника Таврического епархиального миссионера). - Таврический церковно-общественный вестник. 24: 920-936; 25: 976-989; 26: 1033-1045; 27: 1088-1096; 28: 1112-1125; 29: 1181-1195; 30: 1229-1240; 32: 1335-1339.
- Восторгов Иоанн, прот. 1908. Возрастающее религиозное одичание: Доклад на IV Всероссийском миссионерском съезде в Киеве. - Прибавления к Церковным ведомостям. 34: 1645-1652.
- Всеподданнейший отчет обер-прокурора Святейшаго Синода [имярек] по Ведомству православнаго исповедания за [указанный(-е)] год(-ы). 1884-1916. СПб, Синодальная типография.
- Всероссийский Миссионерский Съезд в Киеве. (Заметки члена съезда). 1908-1909. Свящ. Владимир Кузьмин. - Енисейские епархиальные

- ведомости. 1908, 10: 22-24; 1909, 1: 19-21; 2: 18-21; 3: 20-22; 4: 41-45; 5: 25-30.
- Второй Миссионерский Съезд в Москве. 29 июня-15 июля 1891 г. Сопещения и постановления втораго всероссийскаго Миссионерскаго Съезда в Москве. Киев: Типография И.И. Чоколова, Фундуклеевская улица, дом № 22, 1897.
- Громогласов И.М. 1898. Третий Всероссийский Миссионерский съезд (факты и впечатления). Выпуск первый. Сергиев Посад: 2-я типография А.И. Снегиревой. [2], 86 с.
- Деянiя Пятаго Всероссийскаго миссионерскаго съезда. 1917. Под ред. И. Г. Айвазова. М.: [б. и.]. (Отг. «Церковный вестник» за 1917 г. №№ 29-36).
- Деянiе 135. 2000. 14 (27) июля 1918 г. / Деянiя Священнаго Собора православной Российской Церкви 1917-1918 гг. Том 9. Деянiя 118-136. М.: Государственный архив РФ, Новоспасский монастырь.
- Евлогий (Георгиевский), митр. Путь моей жизни. 1994. (Воспоминания митрополита Евлогия (Георгиевскаго), изложенные по его рассказам Т. Манухиной). М.: изд. «Московский рабочий», изд. отдел ВПМД. 621 с.
- Епископ Андрей (псевдоним - «Е.А.»). 1909-1910. Серия статей, посвященных Казанскому Миссионерскому съезду 1910 г. Сотрудник братства святого Гурия. 2 (12 декабря 1909); 24 (8 мая 1910); 33 (17 июня 1910). - В сб.: Сборник «О просвещении приволжских инородцев». Том 1 и 2. 30 номеров журнала «Сотрудник братства свят. Гурия». Посвящается Казанскому Миссионерскому Съезду 1910 г. Казань: Типо-Литография И.С. Перова, на Еулаке соб. д., 1910.
- Ермолаева О.П. 1910. О призвании женщины на служение Миссии (Доклад Казанскому Миссионерскому Съезду). Сотрудник братства святого Гурия. 35 (3 июля 1910) - В сб.: Сборник «О просвещении приволжских инородцев». Том 2. «Сотрудник братства свят. Гурия». Казань: Типо-Литография И.С. Перова, на Еулаке соб. д.
- Ефимов А.Б. 2007. Очерки по истории миссионерства Русской Православной Церкви. М.: Изд-во ПСТГУ. 688 с.
- Знаменский П. 1910. О Богослужении на инородческих языках. (...и о духовенстве из инородцев). Сотрудник братства святого Гурия. 21 (24 апреля 1910): 324-330; 25-26 (15 мая 1910): 387-393; 29-30 (29 мая 1910): 453-459. - В сб.: Сборник «О просвещении приволжских инородцев». Том 1. 30 номеров журнала «Сотрудник братства свят. Гурия». Посвящается Казанскому Миссионерскому Съезду 1910 г. Казань: Типо-Литография И.С. Перова, на Еулаке соб. д.
- Извлечение из Всеподданнейшаго отчета обер-прокурора Святейшаго Синода [имярек] по Ведомству православнаго исповедания за [указанный(-е)] год(-ы). 1866-1883. СПб: Синодальная типография.
- Каминский В., свящ. 1911. Миссионерский съезд в Казани. - Православный благовестник. 1: 5-12.
- Киевский Всероссийский миссионерский съезд. (Впечатления очевидца). 1908.

- Свящ. Иннокентий Орфеев. Енисейские епархиальные ведомости. 4: 26-29; 5: 24-25; 6: 28-30; 9: 21-22; 10: 24-26.
- Конюченко А.И. 2001. Социально-демографические характеристики настоятелей мужских православных монастырей России во второй половине XIX - начале XX века. - *Magistra Vitae*: электронный журнал по историческим наукам и археологии. 1 (12): 39-49.
- Кравецкий А.Г. 2011. Церковная миссия в эпоху перемен. М.: Наука. 368 с.
- Миссионерский спутник. 1904. (Настольная справочная книжка по расколотсвоведению и миссионерству). Изд. 2-е дополненное под ред. В.М. Скворцова. СПб: Типо-литография В.В. Комарова, Невский, 136.
- Миссионерское обозрение. 1897а. Противосектантский журнал. 1897, август, книга 1-я. Киев: Типография И.И. Чоколова, Фундуклеевская ул., дом № 22.
- Миссионерское обозрение. 1897б. Противосектантский журнал. 1897, сентябрь-октябрь, книга 1-я. Киев: Типография И.И. Чоколова, Фундуклеевская ул., дом № 22.
- НИОР РГБ. 1909. Ф. 765 «Архиепископ Никон (Рождественский), Вологодский и Тотемский» Карт. 4, ед. хранения 7. Съезд монашествующих в Троицкой Сергиевой Лавре (июль 1909). Протоколы заседаний съезда.
- НИОР РГБ. Ф. 765 «Архиепископ Никон (Рождественский), Вологодский и Тотемский» Карт. 1, ед. хранения 11. Никон (Рождественский), епископ Вологодский и Тотемский. Приветствие «участникам монашеского съезда и всем боголюбивым инокам святорусской земли».
- О занятиях IV Всероссийского миссионерского съезда в г. Киеве. - Прибавления к Церковным ведомостям. 1908. 30: 1400.
- Определение Святейшего Синода от 25 мая 1888 г., за №1116, по отчету о занятиях бывшего в 1887 году в Москве съезда противораскольнических миссионеров. 1988. Тамбовские епархиальные ведомости, № 20, 15 октября. Тамбов, Типография Губернского Правления.
- Полное собрание сочинений протоиерея Иоанна Восторгова: В 5-ти том. Репр. изд. СПб: Изд. «Царское Дело», 1995-1998. Т. 4: Статьи по вопросам миссионерским, педагогическим и публицистическим (1887-1912 гг.). 1995. 654, IV с. (Серия «Духовное возрождение Отечества»).
- Постановления Всероссийского съезда представителей от монастырей, бывшего в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре с 16 по 23 июля 1917 года. 1917. М.: Напечатано в типографии Холмского Православного Св.-Богородицкого Братства. Москва. За Семеновской заставой. Д. Варнавинского О-ва Трезвости.
- Постановления Всероссийского съезда ученого монашества, бывшего в МДА с 7 по 14 июля сего, 1917, года. 1917. М.: Напечатано в типографии Холмского Православного Св.-Богородицкого Братства. Москва, Семеновская площадь, дом № 25.
- РГАДА (Российский государственный архив древних актов). 1909. Ф. 1204 «Свято-Троицкая Сергиева Лавра, Описание 1, часть 15 (1626-1925), 1909 г. Ед. хранения 17518а. «Микрофильм. Часть I. Материалы съезда

- ученого монашества».
- РГИА (Российский государственный исторический архив). Фонд 1569, опись 1, дело 54 «Письма прот. Восторгова П.П. Извольскому, с приложением докладных записок о выборах от духовенства в Гос. Думу по некоторым губерниям, по церковно-школьному вопросу и др.».
- Садовский Владимир, свящ. 1910. (Симбирский епархиальный миссионер-проповедник). Итоги Казанского Миссионерского Съезда 13-26 июня 1910 г. - Симбирския епархиальныя ведомости.15 (1 августа 1910): 507-518.
- Священный Собор Православной Российской Церкви. Деяния. (Книга I, выпуск 2. Деяния I-V; Собрание Определений и Постановлений. Выпуск второй. Приложение к «Деяниям» второе; Собрание Определений и Постановлений. Выпуск третий. Приложение к «Деяниям» второе; Собрание Определений и Постановлений. Выпуск четвертый. Приложение к «Деяниям» второе; Книга III: Деяния XXXI-XL; Книга 9. Деяния 118-136.). М.: Издание Соборного Совета, 1918.
- Серафим (Кузнецов, Георгий Михайлович), иером. 1911-1912. Первый в России по внешней миссии Казанский миссионерский съезд 13-26 июня 1910 года: Т. 1-3. Нижний Новгород: Типо-лит. И.М. Машистова.
- Серафим, иером. 1912. Первый Всероссийский иноческий съезд. (Воспоминания, записки и наблюдения участника съезда). Кунгур: Типография М.Ф. Летунова. 367 с.
- Скворцов В.М. 1891. Второй Миссионерский съезд в Москве. М.: Университетская типография. Страстной бульвар.
- Скворцов В.М. 1897. Деяния 3-го Всероссийского Миссионерского Съезда в Казани, по вопросам внутренней миссии и расколосектантства. Киев: Типография И.И. Чоколова, Фундуклеевская ул., дом № 22.
- Слѣзкина О.В. 2012. Проблемы деятельности миссионеров синодальной внутренней миссии (по материалам журнала «Миссионерское обозрение» за 1896-1916 гг.). - Альманах СФИ «Свет Христов просвещает всех». Выпуск 5: 66-94.
- Состояние отечественной Церкви за 1908-1909 г.г. (По последнему всеподданнейшему отчету Обер-Прокурора Св. Синода). - Миссионерское обозрение. Журнал внутренней миссии. 1912. 17 (3): 481-502.
- Троицкий И.И. 1908. IV Всероссийский миссионерский съезд в Киеве. 12-26 июля 1908 года: (Из зап. чл. съезда прот. И. Троицкого). Киев: тип. Имп. Ун-та св. Владимира.
- Троицкий Иоанн, прот. 1908. Статьи о работе IV Всероссийского миссионерского съезда. - Киевские епархиальные ведомости. № 28-29 (13-20 июля); № 30 (27 июля); № 31 (3 августа).
- Феодор (Поздеевский), архиеп. 1909. Об ученом монашестве. - Мирный труд, Харьков. 6: 63-75.
- Филимонов Д.Ф. 1910. Об инородческих монастырях и общинах Волжско-Камского края. - Сотрудник братства святого Гурия. 48: 757-763; 49: 778-781; 50: 790-795.

А.М. Смүлов / A.M. Smulov

- Фирсов С.Л. 2006. Миссионерская деятельность Русской Церкви от святителя Иннокентия до Собора 1917-1918 годов. - Церковь и время. 4 (37): 93-158.
- Фирсов С.Л. 2002. Русская Церковь накануне перемен (конец 1890-х - 1918 г.). М.: Духовная библиотека. 637 с.
- Что нужно для успеха православной миссии? - Церковный вестник. 24. 1910.

Поступила / Received: 27.03.2023

Принята / Accepted: 28.04.2023